

XX ASR O‘ZBEK-KOREYS HIKOYALARIDA OTA VA FARZAND MUNOSABATLARIDA OILAVIY QADRIYATLAR TASVIRI

Xodjayev Siddiq Axmedovich

f.f.d (PhD), Far DU dotsent,

Dilorom Muratova

Far DU tayanch doktoranti

O‘zbek-koreys xalqlarining eng qadimiy davrlardan boshlab hozirga qadar davom etib kelayotgan, o‘z ahamiyatini hech qachon yo‘qotmaydigan ajoyib, umuminsoniy qadriyatlardan biri – ota-onani yuksak darajada e‘zozlash, izzat-ikrom ko‘rsatish, hurmatlarini joyiga qo‘yish kabi oilaviy qadriyatlar sanaladi. Farzand uchun dunyoda ota-onadan ko‘ra mehribon, aziz va mo‘tabar zot yo‘q. Ota-ona farzandlarining suyanchig‘i, bitmas-tuganmas boyligidir. Hech ikkilanmasdan shuni aytish kerakki, ota-ona farzand uchun hech narsani ayamaydi. Ularning tabiat ato etgan buyukliklari ham ana shunda.

Bu kabi oilaviy, umuminsoniy qadriyatlar jamiyatning ko‘zgusi bo‘lgan badiiy adabiyotda o‘zi aksini topishi adabiyot deb atalgan tilsimning o‘zi kabi hayratlanarli holat hisoblanadi.

O‘zbek-koreys adabiyoti xazinasida oila va oilaviy qadriyatlar tasvirlangan asarlar bisyor. Biroq ikki millat zamonaviy adabiyotining o‘z o‘quvchisini darrov topadigan o‘tkir, siqiq, sevimli janri bo‘lgan hikoyalar alohida o‘ringa ega.

O‘zbek adabiyotida oilaviy munosabatlar, oila a‘zolari o‘rtasida qadrlanuvchi oilaviy qadriyatlar tasviri tushirilgan mukammal asarlardan biri zamonaviy o‘zbek yozuvchisi O‘tkir Hoshimovning “Dunyoning ishlari” asari hisoblanadi. Turkum novellalar tashkil topgan ushbu asarda o‘zbek oilalaridagi ota-ona va farzand, aka-uka-yu opa-ukalar munosabati mohirona chizilgan. Asarni o‘qigan har bir o‘quvchi

o‘zing bolaligi o‘tgan qutlug‘ xonadonni, birga katta bo‘lgan aka-uka, opa-singillarining iliq mehr taftlarini tuygandek, olis bolaligining bir parchasini topgandek bo‘ladi.

O‘zbek adabiyotida ona obrazining go‘zal namunasini yaratgan ijodkorlardan O‘tkir Hoshimov “Dunyoning ishlari” asari orqali o‘zbek onalariga haykal qo‘ydi. Asarda o‘zbek ayoli, o‘zbek onasiga xos barcha sifatlar, xarakter xususiyatlar bor bo‘y-basti bilan namoyon bo‘ladi. Said Ahmad aytganidek, “...Uni o‘qib turib o‘z onalarimizni o‘ylab ketamiz”¹.

“Dunyoning ishlari” asarining “Tush” novellasida onalarga xos bo‘lgan farzandi uyga kechikkanda kuzatiladigan xavotirlanish, tashvishlanish holati tasvirlanadi. Asar qahramoni ba‘zan ish, ba‘zan majlislar bilan, gohida ulfatchilik bilan uyga kech qaytganida onasining (Poshsha xolaning) yarim kechagacha o‘g‘lining yo‘liga ko‘z tikib, bedor kutishiga guvoh bo‘lar ekan, bu holatga onasining kamuyquligini sabab deb biladi. Nashriyotda navbatchiligi cho‘zilib ketib, uyiga kech qaytgan asar qahramoni onasining chirog‘i yoniqligini ko‘radi:

–Nega uxlamadingiz?

Onam yana ma’yus jilmaydi:

–Bilasan-ku, jon bolam, kamuyqu bo‘lib qolganman.

*Men nodon, onamning kamuyqu bo‘lib qolganiga, yarim kechagacha yuramanmi, tongotar qaytamanmi, onamning chirog‘i muttasil lippillab turishiga xo‘p ko‘nikkan ekanman*².

Qaysi bir kuni uyga ish yumushlari bilan uyga kech qaytgan o‘g‘il barcha o‘z oromi bilan uxlayotganini, uni chiroq yoqib, eshik ochib kutib oluvchi onasi

¹ Аҳмад С. Йўқотганларим ва топганларим. Тошкент: Сано-стандарт нашриёти, 2014, 240-бет.

² Hoshimov O‘. Dunyoning ishlari: Roman / Asr oshgan asarlar. Toshkent: Sharq, 2016, 8-бет.

endilikda yoʻqligini yurakdan his etadi. Novellaning tugallanish qismida vafot etgan boʻlsa-da, farzandi tushida chiroq koʻtarib, yoʻlini yoritishga qodir boʻlgan zot onaligini anglar ekanmiz, uning haqiqiy moʻjiza ekaniga yana bir bor ishonch hosil qilamiz. Hikoyada oʻzbek onalariga xos boʻlgan andisha, beminnat mehr, oʻz halovatidan kechish, dilbandimga ogʻirlik tushmasin, deya xavotirini sezdirmaslik holatlari koʻzga tashlanadi. Oilaviy qadriyatlar tasviri ona va farzand munosabatlari orqali tasvirlanadi.

Janubiy koreyalik yozuvchi Li Mi Yening “Toʻy koʻrpasi”, “Onamning kosasi”, “Ona, siz...”, “Bebaho tuhfa”, “Maktub”, “Moʻjiza”, “Oʻgʻrincha dars”, “Tuhfa”, “Diydor” kabi hikoyalarida ota-ona va farzandlar obrazi, oilaviy qadriyatlar tasviri yaqqol koʻzga tashlanib turadi. Adibning “Toʻy koʻrpasi”, “Onamning kosasi”, “Ona, siz...” hikoyalarida ona obrazi oʻziga xosliklari bilan ajralib turadi. ‘행복한 세상’ (“Baxtiyor dunyo”) telenovellar kitobidan joy olgan “Ona, siz...”³ asarida koreys ayoli, koreys onasi tasvirlangan boʻlsa-da xuddi oʻzbek millatiga mansub ona tasvirlangan novellani oʻqiyotgandek taassurot paydo boʻladi oʻquvchida:

(Yigirma bir yoshda) *Ikki oʻrim sochi chambarak qilib turmaklangan magʻrur boshingizni xiyol eggancha, oʻzingiz biror marta ham koʻrmagan janob Kimga turmushga chiqdingiz.*

(Yigirma olti yoshda) *Butun borliq kumush qor bilan burkangan kunda siz bu oilaga oʻgʻil-qiz nabiralar tuhfa qildingiz. Sulolaning kattalari sizni oila aʼzosi sifatida endi chinakamiga qabul qilishdi. Munosabatlar iliqlashdi. Oʻzbek oilalarida ham farzand oilaning tayanchi hisoblanadi.*

³행복한 세상 KBS한국방송 2002, 70.

(O‘ttiz ikki yoshda) *O‘g‘lingizning qorni og‘ri qoldi. Siz harorati baland bolangizni orqangizga opichlab oldingiz-da, yayov yo‘lga chiqib, qishloqdan ancha uzoqda bo‘lgan shahar shifoxonasiga yarim tunda yetib bordingiz.*

“Dunyoning ishlari” asaridan joy olgan “Gilam paypoq” hikoyasida istimasi baland, hushini yo‘qotayotgan o‘g‘lini qor guppullab yog‘ayotgan paytda sarpoychan – quruq kalishning o‘zini kiygan alfozda tabibga olib boradi.

Adiba Li Mi Ye “Ona, siz...” telenovellasida ham O‘tkir Hoshimovning “Dunyoning ishlari” kabi insoniyatning ota-onasi oldidagi tuganmas qarzi naqadar adoqsizligi ta’kidlash bilan yakunlanadi: *“Farzandlaringiz oyoqqa turdi. Ular Sizning hayotingizdan uzoqlashib ketdi. Sizning o‘tmishingiz, chekkan zahmatlaringiz ularning hatto tushiga ham kirmaydi. Aslida sizning yuzingizni bezab turgan chuqur ajinlarda, kumushga aylangan sochlaringizda bizning bolalik tashvishlarimiz bor. Biz sizdek munis ayolni “ona” deb ataymiz”.*

“To‘y ko‘rpasi” (“혼수이불”) hikoyasida hikoyachining onasi o‘zbek onalari kabi o‘g‘lining to‘yiga ko‘rpa qaviydi. Onalik mehri, ezgu tilaklar ko‘rpa qo‘shib qavilgan.

*Munis va mushfiq onamdan yodgorlik edi u. Oradan shuncha yillar o‘tgan bo‘lsa-da, unda hamon onam qo‘llarining iliq tafti, qalb harorati saqlanib qolganini doimo his etaman*⁴.

“Onamning kosasi” (“어머니의 밥그릇”)⁵ hikoyasida yo‘qchilikda qiynalib olti nafar farzandini boqish g‘amida harakat qilayotgan “nihoyatda

⁴이미에, 박인식. 행복한 세상 KBS한국방송 2002, 44.

⁵이미에, 박인식. 행복한 세상 KBS한국방송 2002, 48..

harakatchan, tez-tez odimlaydigan, og‘ir mehnatdan ezilib kichrayib qolgan, ochlikdan sillasi qurigan” ona obrazi tasvirlangan. Undagi mehnatkashlik, farzandlari qorni to‘qlash-u ustini butlash yo‘lida bir zum ham tinim bilmaslik, oilaviy qadriyatlar sifatida e‘zozlanuvchi farzandlaridan mehr-muruvvati, g‘amxo‘rligini ayamaslik kabi xususiyatlar o‘zbek onalariga ham xos xususiyat sanaladi.

O‘zbek-koreys hikoyalari ichidan sarlaganimiz “Ota qasidasi” va “Sajdagohimsiz, otam” hikoyalari otalar obrazining o‘ziga xosligini ochib berishi bilan ahamiyatlidir.

Zamonaviy o‘zbek adabiyotida o‘zining munosib o‘rniga ega ijodkorlardan biri Isajon Sultonning “Ota qasidasi” hikoyasi nomlanishidayoq o‘ziga xos xususiyatlarni namoyon etadi. Shu o‘rinda qasida so‘zining ma‘nosiga e‘ribor qaratsak:

Qasida (ar. nazmiy asar turi) – Sharq mumtoz adabiyotidagi she‘riy janrlardan biri, ko‘pincha biror shaxsning (odatda hukmdor yoki oliy martabali kishining) madhiga bag‘ishlangan, shuningdek, falsafiy, axloqiy-didaktik, ijtimoiy mazmundagi, ko‘tarinki ohangli...she‘riy asar⁶.

“Ota qasidasi” – otalar sha‘n-shavkatini ulug‘lovchi tarannumimi yoki otaning ayol zotiga bag‘ishlangan qasidasimi?

Isajon Sultonning “Ota qasidasi” – nasrda yozilgan oila deb atalgan uch ustunni tutib turuvchi **ota-ona** va **farzandlar** haqidagi madhiya.

Assotsiyativ sujet asosida yozilgan bu asar an‘naviy hikoya ichida hikoya tarzida qoliplangan. Muallif nutqi orqali bayon etilgan birinchi hikoya *“bir yupun kishining kelishi, eshik oldidagilardan bir nima so‘rab, javob olgach, yo‘lida*

⁶ Ўзбек тилининг изоҳли сўзлар луғати: 80000 дан ортиқ сўз ва сўз бирикмаси. 5-жилд. – Тошкент: «Ўзбекистон миллий энциклопедияси» Давлат илмий нашриёти, 2006, 257.

davom etishi” haqida bo‘lsa, “*bu odamning onasi, ayoli, qizlari bor*”ligi to‘g‘risidagi ikkinchi hikoyada personaj nutqidan foydalangan holatda asar qahramoning lirik kechinmalari beriladi ⁷.

Asarda adib hashamatli restoranning “*ko‘kish zarhal kiyim kiygan ikki baquvvat darbon*” va “*usti yomg‘irda anchayin ivigan, do‘ppi kiygan o‘rta yashar, ...sochlari oqargan, poyafzali ham ancha uringan bir kishi*” o‘rtasidagi konflikt uchqunidan mohirona foydalanadi. Turfa tomonlardan qaraganda namoyon bo‘ladigan O‘g‘il – Er – Ota obrazlarini yorqinroq tasvirlashda xotira-xayol, monolog-muhokama kabi tasviriy vosita usullarini o‘rinli ishlatadi.

Hikoya qahramonlari ismsiz. Biri – deyarli yarim asrlik umri tasvirlangan “*butun umrini, topgan-tutganini, bor-u yo‘g‘ini ota-onasiga va oilasiga sarf qilib yuborgan*” o‘g‘il – er – ota, qolganlari – ona, rafiqqa, qiz va ikki darbon. Ular adabiyot deb atalmish ko‘zgu in‘ikosining olamdagi umumlashma obrazi.

O‘zini anglagan, o‘zgani anglaydi,- deydi donolar. Inson hayotda o‘zini anglashga intililib yashaydi, hayotning in‘ikosi bo‘lgan adabiyotning asosini ham shu mavzu tashkil etadi. Isajon Sultonning “Ota qasidasi” hikoyasi bosh qahramoni “*aqli to‘lishgach*” barcha solih farzandlar singari “*xasta onasining oyoqlarini yuvib, ko‘ngli tusagan narsalarini olib kelib, og‘ziga ovqat tutib yonida o‘tiradi*”, onaning oilaviy hayotda ham, jamiyatda ham muhim o‘rin tutuvchi insoniy fazilatlarini shunday madh etadi:

“Qadringni endi bilmoqdaman, onam.

Qadring shunchalarki, agar bu dunyoda sen bo‘lmasayding, men ham bo‘lmas edim.

⁷ Султон И. Боғи Эрам. Қисса ва ҳикоялар. – Тошкент: “Шарқ”, 2015.

Sen bir sirli-sehrli mahak toshimiding, hayotimni, olamimni o'zgartira oladigan?"

Qadimda oltin va kumushning tozaligini qora tosh – mahak toshi orqali aniqlaganlar. Ijodkor asar qahramoni tilidan “bir g'ovak tosh”ga gavharlik qiymatini bergan onalarni qadr-qimmatni oshiruvchi sehrli mahak toshiga qiyoslaydi.

“Bir yo'nilmagan gavhar emasdim, o'zining qiymatini, nimaligini bilmagan, fikrlashni ham bilmaydigan bir g'ovak tosh”.

Ijodkorning personaj nutqidan o'rinli foydalanishi ona – ayol – qiz obrazlar uchlik tizimi tuzilishida muhim rol o'ynaydi.

Hikoyada monologik nutq orqali berilgan poetik takrorlar o'g'ilning onaga qarata: *“Dunyoda hech bir kas sen kabi bo'lolmasligiga endi aqlim yetadi”*, *“Bu yorug' olamda shuncha yil yashasam-da, zotingning qanchalar ulug' ekaniga aqlim yetmasa nima qilay?”* tarzidagi samimiy iqrori yoki otaning qiziga *“Dunyoda hech bir kas sen kabi bo'lolmasligiga endi aqlim yetmoqda”*, *“Bu yorug' olamda shuncha yil yashasam-da, qanchalar ajoyib mo'jiza ekaningga mahliyo esam, nima qilay?”*, *“Ey onam mening, ey donom mening!”* ko'rinishida berilishi ona va qizning bir paytning o'zida ham o'g'il, ham ota bo'lgan asar bosh qahramoni hayotida nechog'lik o'ringa ega ekanini ta'kidlaydi. Sharqona oriyatga yo'g'rilgan *“...umrimda yana bir halovat qo'rg'oni bor esa, u – oilam bo'ldi”*, *“Mana shu g'alati charxpalak aro umrim o'tib borar ekan, hayotimda yana bir ayol paydo bo'ldi!”* kabi jummalarda rafiq tasviri chizilgan.

Barcha o'zbek otalari xarakteriga xos bo'lgan jihatlar farzandlariga bo'lgan mehrni pinhon tutish va uni ro'yi rost amalda ko'rsatmaslik kabi xususiyatlar *“... ammo bisotimdagi eng shirin so'zlarim baribiram ichimda qolib ketgan. Ota*

o‘zining hissiyotlarini tiliga chiqaravermasligi kerak der edim-da. O‘zim bilgan hamma shirin so‘zlarim faqat sengagina atalganini ham, o‘z jonimdan ko‘ra seni ustun qo‘yishimni ham bilmasding” ko‘rinishida tasvirlanadi. Otaning farzandiga bo‘lgan mehri ona mehridan ko‘p bo‘lsa, bo‘ladiki, also kam bo‘lmaydi, biroq bu mehr otalar qalbining tub-tubidan o‘rin olgan bo‘lib, kam holatlarda yaqqol namoyon bo‘ladi.

Katta falsafiy fikr ifodalashga xizmat qilgan peyzaj – kuzda saf-saf bo‘lib uchib katayotgan qushlar tasvirida ramziylik mujassam: *“Bir kuni tong saharda, seni shirin uyqungdan to‘satdan uyg‘otishganida, men ham shu qushlar kabi qaygadir uchib ketgan bo‘laman!”*

“Ota qasidasi” hikoyasi tugundan boshlanadi. Tugun ikkinchi hikoyada yechiladi. Yechim ikkinchi hikoyadan so‘ng, muallif nutqi orqali suratdan dabdabayu, asasalarga burkangan, siyratan yupun bo‘lgan *“muhtasham otelning muhtasham kiyimli malaylariga mana shu gaplarni yetkazib qo‘yishdan iborat”*:

“Yana...sochlari barvaqt oqargan o‘rta yashar bir kishini ko‘rib qolsangiz, Yaratgan Egamdan nigohingizga teranlik, qalbingizga tiniqlik so‘rab iltijo qiling!

Axir, u – Otadir!

Ajabo, butun umrini, topgan-tutganini, bor-u yo‘g‘ini ota-onasiga va oilasiga sarf qilib yuborgan, hozir esa, g‘ofillar qarshisida bir dam muztar bo‘lib qolgan shu zotga bir og‘iz taskin so‘zi topa olarmikansiz?

Topolmasligingizga ishonchim komil!

Topolmasangiz, hech bo‘lmasa bir jilmayib qo‘ying.

Bas. Yetar!” tarzida beriladi. Hikoyada yozuvchi o‘zbek otalari obrazini berish orqali o‘zbek oilalaridagi qadriyat – farzandlariga mehribonlik, g‘amxo‘rlik,

maslahatgo'ylik, qattiqqo'llik, talabchanlik, hissiyotlarini yuzaga chiqarmaslik, bir sirda turish kabi xususiyatlar tasvirlanadi.

Janubiy Koreyalik yozuvchi Choi Hi Suning "Sajdagohimsiz, otam" hikoyasida birinchi farzandidan ayrilgan ona kasallikka chalinib, to'shakka mixlanib qolgan damda otasi unga g'amxo'rlik qilib, suyanchiq bo'ladi, Ota daldasi tufayli qiz hayotga qaytadi.

"Sajdagohimsiz, otam" – hikoyaning nomlanishi ajoyib. ("Sajdagohimsan Vatanim", "Ota tuproq" deyiladi bizda. Bunday deyilishiga sabab bu qadim tuproq ota-bobolarimizning hoki qo'yilgan zamin.) Koreyslarda ta'zimning o'ta kuchli shakli sajda qilish hisoblanadi. Asar farzand dog'ida kuyga ona tilidan bayon qilinadi:

...Razm solib qarasam, otam ham kelibdi. U eshik yaqinida qiyshiq stulchada bazo'r o'tiribdi. Meni o'ylab, qalban qiynalayotgani, yordam berishga ojizligidan nima qilishini bilmay hayronligi yuzidan sezilib turardi.

– O'zingni qo'lga ol, -dedi, u bir nuqtaga tikilgan cha. Lekin gap menga tegishli ekanini sezdim...⁸ Kechga yaqin farzand qayg'usidan adoyi tamom bo'lgan ona boshini ko'tarolmas darajada yotib qoladi. Shunda uning otasi allaqanday dori bilan kirib kelib, dori tutadi.

–Mana shuni ichib ol, bolam.

Farzand dog'ida qovurilayotgan ona otasi bergan dorini otib, "Ichmayman" deya jonholatda otib yuboradi. Yoshligidan qizining erkaliklariga ko'nikib, indamay qo'ya qoladigan ota qahrli nigoh bilan qiziga qarab :

⁸ Sajdagohimsiz, otam. //Kitob dunyosi. – 2016. – № 15, 5-bet.

– Nima sen ham o‘lmoqchimsan!!!-deya baqiradi. Men otamni bunaqa holatda umuman ko‘rmagandim. – Nima men o‘ylamayapmanmi o‘g‘lingni... Senga o‘g‘ling kerak, bilaman...Lekin sen ham mening farzandimsan. Menga ham sen keraksan tushundingmi? Sen meni ham o‘yla... O‘rningga meni ham qo‘yib ko‘r...Bir so‘z demay o‘zimni otamning bag‘riga otdim.⁹

Hikoyada ota qiziga onangdan so‘ng sen uchun yashayapman, degandek bo‘ladi. U ham ota, ham bir yil oldin o‘tgan onasi o‘rnida ona.

“Sajdagohimsiz, otam” hikoyasida ota qizining qiynalayotganini ko‘rib tomoshabin bo‘lib turolmasligini, hali ko‘plab farzandlar ko‘rishini, ularga o‘zi buvalik qilishini aytib, uni hayotga qaytardi. Turli rakurslarda qaraganda bir vaqtning o‘zida Qiz – Rafiqa – Ona vazifasini bajarishi kerak bo‘lgan hikoya qahramoni turmush o‘rtog‘i, otasi oldida mas’uliyatli ekanini his etadi. –*Meni o‘yla, bolam... Sening qiynalayotganini ko‘rib tomoshabin bo‘lib turolmayman. – bu safar otam yumshadi – Siqilma. Hali bag‘ring ko‘plab farzandlarga to‘lib ketadi, ularga o‘zim buvalik qilaman...*

Ko‘glim buzilib ketdi. Otamning yelkasiga boshimni qo‘yib, yum-yum yig‘ladim.

–*Otajon!!!*

Hikoyada ruhiyat tasvirini berishda tush ko‘rish, ichki mulohaza yuritish kabi usullardan foydalanilgan. “Kechasi tushlarimda nuqul o‘tgan yili olamdan o‘tgan onam, kechagina ayrilganim farzandim kirib, alahsirab chiqdim”, “Shu kundan boshlab tushlarimda o‘sha qahrli nigohi namoyon bo‘ladi, mening ko‘nglimni ko‘taradi”. “Nima bo‘lsa ham meni o‘ylaydigan otajonim! Mening sajdagohimsiz! Siz hamma-hammasidan bebaho keragimsiz!”

⁹ O‘sha manba 5-bet.

“Ota qasidasi” va “Sajdagohimsiz, otam” hikoyalarda ota va farzand oʻrtasidagi mehr-oqibat, gʻamxoʻrlik, har qanday holatda suyanchiq boʻlish, talabchanlik kabi oilaviy qadriyatlar tasviri berilgan.

Xulosa sifatida shuni taʼkidlashimiz mumkinki, oilaviy qadriyat sifatida qadrlanuvchi farzandi oromi, baxti, qaygʻusi yoʻlida jonini fido qilishga qodirlik dunyodagi barcha ota-onalarga xos xususiyatdir. Ota-onalardagi bu xislatlarni ulugʻlashni ikkala millat ijodkorlari oʻz oldilariga maqsadi qilib qoʻyishgan edi va tom maʼnoda bu maqsadlariga erishishdi. Ushbu asarlar orqali ota-ona siymosidagi odamiylik, mehr-muhabbat, farzandi kamoli yoʻlida oʻzni qurbon qilish, insoniylik tushunchalari anglashiladi. Ushbu asarlar ota-onalarni sharaflagan qasida boʻlib butun jahon maʼnaviy xazinasini boyitajak.